

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 10, Januari 2025, Halaman 18-25
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.14730375)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14730375>

Pendampingan dan Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel pada Rt.016, Rw.007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna

Abdul Latif^{1*}, Erna Apriani², Nining Yurista Prawitasari³, Akfika Rizky Sabilla⁴, Isariato⁵

^{1,2,3,5}Universitas Pelita Bangsa

⁴Universitas Insan Pembangunan Indonesia

*Email korespondensi: abdullatif@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Pencatatan merupakan administrasi umum yang seharusnya dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi, seperti pencatatan laporan keuangan khususnya pada administrasi umum peserta perangkat RT pada desa masing-masing sudah harus menggunakan mencatat laporan keuangan yang efektif dan efisiensi berbasis teknologi. Maka dari latar fenomena tersebut tim PKM akan membuat dan mendampingi dalam pembuatan sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel pada Rt.016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Tujuan dari kegiatan PKM ini dilatar belakangi untuk membuat dan mendampingi pembuatan sistem laporan keuangan pada struktur kepengurusan rt perum taman graha mas di Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembuatan website dilakukan dengan metode observasi langsung, sosialisasi, dan pembuatan sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel langsung. Hasil dari kegiatan telah dibuat sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel pada mitra, hasil ini memberikan dampak signifikan terhadap administrasi laporan keuangan pada mitra, dari efisiensi waktu dan sistem yang tidak rumit sehingga hasil dari PKM ini diterima dengan baik bagi pengurus Rt.016 dan warga setempat dalam informasi keuangan. Evaluasi dalam kegiatan ini perlu adanya pembekalan mekanisme laporan keuangan sederhana yang efektif bagi pengurus Rt khususnya pelaksana administrasi rt agar dapat memudahkan pemahaman dalam pengoprasian dan fungsi-fungsi pada sistem laporan keuangan yang telah dibuat.

Kata kunci: Website, Media Informasi, Sosialisasi, Digital Informasi

Article Info

Received date: 01 Januari 2025

Revised date: 20 Januari 2025

Accepted date: 24 Januari 2025

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Peraturan yang tertuang pada permendagri n0 18 tahun 2018 terkait LAD dan LDK yang berbunyi bahwa rt dan rw memiliki tugas yang sama pada kelembagaan pemerintah desa dalam membantu kepala desa pada bidang perizinan, administrasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diintruksikan oleh kepala desa. (Nurhaini et al., 2022). Pada kepengurusan Rw masih banyak administrasi yang belum tertata dengan baik dan rapih, hal ini tentu saja menjadikan lingkungan desa Tingkat Rw masih banyak didapati bahwa Rw hanya sekedar mejadi Koordinator pada ketua Rt, hal ini tentu perlu pembenahan dan perbaikan khususnya dalam pengelolaan terkait administasi Rt khususnya pada bagian administrasi keuangan. (Andriani, 2023), (Kusmaeni et al., 2021). Kinerja pada kepengurusan Rt dan Rw oleh Masyarakat selalu dilihat dari segi kualitas administrasi serta informasi yang ada dan digunakan dalam sistem Rt dan Rw tersebut, sehingga pelaksanaan serta perbaikan terkait kegiatan yang selalu berhubungan dengan kepengurusan pemerintahan harus selalu diperbaiki, dievaluasi, dan ditingkatkan. (Febriandirza & Saraswati, 2022).

Menurut (Margareta & Siahaan, 2022), (Sampe et al., 2023) tugas dan fungsi Rt dan rw pada kenyataannya dilapangan memilki kewajiban yang cukup banyak, terkait dengan Pembangunan,

administrasi dan kermasyarakat yang menjadi tugas kelurahan merupakan yang salah Upaya yang harus dibantu dan didukung oleh perangkat Rt dan Rw dalam fungsi pemerintahan. Sebagai kelanjutan dari kegiatan Pelantikan RT RW dan untuk penguatan tugasnya maka perlu dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Tata Laksana Administrasi RT RW guna memberikan Informasi dan penguatan SDM Ketua RT dan Ketua RW. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan latar belakang membenahan administrasi, dimana administrasi merupakan bagian penting dalam pendukung kelancaran pada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah. Rt serta Rw mempunyai kepentingan langsung yang berkaitan dengan Masyarakat dari tugas, serta kewajiban dan fungsi perangkat itu sendiri, serta ujung tombak dari setiap penunjang keberhasilan kegiatan dan program pemerintah daerah, sehingga tujuannya menciptakan Pembangunan, pengelolaan admistrasi, dan kemasyarakatan yang tertib dan baik. (Saggaf et al., 2023)

Pada kegiatan pengabdian Masyarakat ini dengan tujuan mendampingi dalam pembuatan administrasi laporan keuangan pada Rt.016 Rw.007 perum taman graha mas berbasis Microsoft Excel pada administrasi Rt.016 Rw.007 Perum Taman Graha. Pada aktivitas kegiatan PKM tentu melibatkan banyak hal seperti Langkah dan cara praktis yang dapat memudahkan proses administrasi keuangan pada Rt.016 Rw.007 perum taman graha mas, dalam prakteknya tentu tidak jauh dari rumus dan fungsi-fungsi pada menu Microsoft excel yang sudah tim rancang menjadi sistem laporan keuangan yang lebih efesiensi dan praktis baik dalam pengoprasian maupun dalam membaca isi informasi yang dihasilkan sehingga Masyarakat awaw dapat dengan mudah memahami isi dari informasi laporan keuangan tersebut.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang ditemukan pada mitra usaha adalah kurangnya arsip keuangan pada administrasi keuangan dan pemahaman tentang alur akuntansi khususnya pencatatan dan pembukuan hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga penerapan laporan keuangan mitra sebelumnya bahwa pencatatan dan pembukuan itu sulit dan rumit, merepotkan, dan menyita waktu menjadi penghambat untuk belajar keungan sederhana. Untuk itu pencatatan laporan keuangan berbasis Microsoft excel menjadi penting terutama pada administrasi keungan kepengurusan umum seperti Rt.016, Rw.007. Permasalahan yang dihadapi kepengurusan Rt.016 Rw.007 adalah belum adanya pelatihan pengelolaan laporan keuangan dan sistem laporan keuangan menggunakan Microsoft excel secara langsung, menjadi solusi yang dibutuhkan bagi kepengurusan dalam mengelola laporan keuangan. Kendala utama yang dihadapi para pengurus adalah keterbatasan pengetahuan menggunakan Microsoft excel untuk laporan keuangan.

Kegiatan PKM ini berfokus pada perbaikan administrasi umum kususnya administrasi keuangan sebagai kontribusi langsung yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan kemajuan kususnya pada Rt.016 Rw.007 perum taman graha mas, selain itu tujuan dari kegiatan ini juga memberikan pengetahuan dan edukasi tentang pentingnya administrasi keuangan yang efektif sehingga fungsi dan tujuannya menghasilkan kepuasan untuk semua kalangan. Pemanfaatan sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel cukup banyak dipakai dalam adminstrasi umum karena cukup hemat biaya dan mudah diaplikasikan, sehingga sistem ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Lokasi Kegiatan

Pada kegiatan PKM yang akan berlangsung akan dilaksanakan dilokasi mitra, mitra pada kegiatan PKM berlatam di Rt.016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan PKM ini terhadap salah satu kepengurusan Rt.016 Rw.007 Perum Taman Graha Mas pada kepengurusannya.

Tahapan Kegiatan

Pada proses kegiatan PKM dilaksanakan pada tiga tahapan, pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi, tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan.

Dua mekanisme yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Survei Mitra

Mekanisme pertama pada kegiatan yaitu survei mitra dan silaturahmi pada mitra Rt.016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

b. Survei Kebutuhan

Pada mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan dialog kepada salah satu kepengurusan Rt.016 Rw.007 dalam Upaya sosialisasi apa yang dibutuhkan oleh calon mitra tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pertama pelaksanaan yaitu pendampingan langsung mitra dalam memahami proses kegiatan, proses tersebut merupakan pembuatan sistem laporan keuangan berbasis microsoft excel, setelah selesai maka dilanjut dengan pemahaman terkait proses laporan keuangan sesuai standar, dan praktek menjalankan sistem laporan keuangan tersebut, sehingga proses sesuai dengan target dan tujuan dari tim kegiatan serta kebutuhan mitra.

3. Tahap Evaluasi

a. Identitas tantangan dan hambatan: dalam kegiatan pendampingan yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Identifikasi pada faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mitra dalam proses pengaplikasian sistem laporan keuangan dengan microsoft excel.

b. Analisis Solusi serta peningkatan: dalam mengatasi setiap tantangan diperlukan analisis Solusi terkait hambatan yang akan dihadapi. Penyusunan perbaikan serta rekomendasi dalam Upaya peningkatan efektivitas pendampingan yang berkelanjutan.

c. Evaluasi dampak: sasaran pada kegiatan menjadi bahan evaluasi dari dampak pendampingan. Pengumpulan data kegiatan seperti peningkatan keterampilan, perubahan sikap, serta perubahan pada penggunaan sistem yang akan dibuat. (Khasanah et al., 2023).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dengan waktu 1 bulan, yaitu 1 desember 2024 – 30 desember 2024, berlokasi di kemukiman Ketua Rt.016 Kiki Hermawan dengan proses berkelanjutan. Berikut merupakan hasil serta dampak langsung dari kegiatan pada program yang dilaksanakan:

Gambar 1. Tampilan Sistem Laporan Keuangan

Gambar diatas merupakan tampilan awal sistem laporam keuangan hasil dari kegiatan dalam proses pembuatan sistem laporan keuangan pada Rt.017 Rw.007 Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, ada 12 menu pada sistem tersebut yaitu pengaturan laporan, Daftar akun, Daftar kode, Jurnal, Buku besar, Neraca lajur, Laba rugi, Neraca, Buku bantu, Aset Tetap, Laba rugi, dan Neraca 12.

Gambar 2. Menu Kendali Sistem

Gambar diatas merupakan menu kendali utama dalam pengaturan periodik laporan keuangan yang akan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam penyusain informasi secara periode.

Gambar 3. Menu Akun Pada Sistem Laporan Keuangan

Gambar diatas merupakan menu daftar akun yang berfungsi sebagai pengendali akun-akun transaksi yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, pada daftar akun ini menjadi pusat informasi akun yang mempengaruhi pos atau menu lainnya dalam memudahkan administrasi secara otomatis.

Tanggal	Bukti	Keterangan Transaksi	Kode Akun	Nama Akun	Kode Bantu	Nama Rekanan	Debet	Kredit
6-Oct-24	1	Dana Pasos	6-017	Pengeluaran Lainnya	-	-	5,000,000	
6-Oct-24	1	Dana Pasos	1-110	Kas Kecil	-	-		5,000,000
9-Oct-24	2	Pembelian Tanaman Pasos	6-017	Pengeluaran Lainnya	-	-	500,000	
9-Oct-24	2	Pembelian Tanaman Pasos	1-110	Kas Kecil	-	-		500,000
15-Oct-24	3	Pembayaran sampah oktober	6-012	Pembayaran sampah	-	-	3,800,000	
15-Oct-24	3	Pembayaran sampah oktober	1-110	Kas Kecil	-	-		3,800,000
18-Oct-24	4	Dana Pasos	6-017	Pengeluaran Lainnya	-	-	1,000,000	
18-Oct-24	4	Dana Pasos	1-110	Kas Kecil	-	-		1,000,000
18-Oct-24	5	Dansos pak karsono	6-019	Pengeluaran Dana Sosial	-	-	200,000	
18-Oct-24	5	Dansos pak karsono	1-110	Kas Kecil	-	-		200,000
16-Oct-24	6	luran Sampah al in	1-110	Kas Kecil	-	-	6,390,000	
16-Oct-24	6	luran Sampah al in	4-101	luran Sampah & Kas	-	-		6,390,000

Gambar 4. Menu Jurnal Sistem Laporan Keuangan

Gambar diatas merupakan menu akun jurnal, berfungsi sebagai pencatatan transaksi sebagai jurnal keuangan, pencatatan transaksi pada jurnal dengan otomatis melalui akun-akun yang sudah dibuat pada menu D-Akun, sehingga pengguna cukup menjurnal pada pos atau akun yang sudah tersedia sebagai informasi arus transaksi.

No	Tanggal	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	9-Oct-24	1	Dana Pasos	5,000,000		10,193,000
2	9-Oct-24	2	Pembelian Tanaman Pasos	500,000		9,693,000
3	15-Oct-24	3	Pembayaran sampah oktober	3,800,000		5,893,000
4	18-Oct-24	4	Dana Pasos	1,000,000		4,893,000
5	18-Oct-24	5	Dansos pak karsono	200,000		4,693,000
6	16-Oct-24	6	luran Sampah al in	6,390,000		11,083,000

Gambar 5. Akun Buku Besar

Gambar diatas merupakan informasi akun buku besar yang berfungsi sebagai informasi transaksi luaran kas dari transaksi jurnal-jurnal yang dibuat sebelumnya, sehingga keluar masuk dana terlihat dengan jelas dan rapih.

Group	Kode	Nama Akun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
PEH-001	4-000	PENDAPATAN												
PEH-002	4-100	Penjualan Jasa												
PEH-003	4-101	luran Sampah & Kas										6,390,000		
HPP-001	5-000	HARGA POKOK PENJUALAN												
HPP-002	5-100	Harga Pokok Penjualan Jasa												
HPP-003														
USH-001	6-000	BIAYA USAHA												
USH-002	6-011	Konsumsi												
USH-003	6-012	Pembayaran sampah										3,600,000		
USH-004	6-013	Asst Kebersihan												
USH-005	6-014	Lain & Takson												
USH-006	6-015	Biaya Penyusutan												
USH-007	6-016	Biaya Sewa												
USH-008	6-017	Pengeluaran Lainnya										6,500,000		
USH-009	6-018	Biaya Penjualan & Pemasaran										200,000		
USH-010	6-019	Pengeluaran Dana Sosial												
USH-011														
LLN-001	7-000	PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN										10,800,000		
LLN-002	7-100	Pendapatan Lain-lain Di luar Usaha												
LLN-003	7-200	Biaya Lain-lain Di luar Usaha												
LLN-004		Pendapatan & Biaya Lain												
		Laba Bersih										(10,500,000)		

Gambar 6. Laporan Laba Rugi

Gambar diatas merupakan laporan laba rugi yang berfungsi sebagai informasi kondisi kas yang ada, sehingga pemantauan ini berfungsi dalam kas yang masih akan, laporan laba rugi dalam informasi keuangan pada mitra saat ini tidak terlalu signifikan, karena laba rugi pada umumnya informasi bagi para pengguna kepentingan informasi laporan keuangan.

Gambar 7. Proses Tahapan Pelaksanaan

Gambar 8. Dukumentasi Ketua Kegiatan dan Mitra

Gambar diatas merupakan foto kegiatan dalam proses membuat sistem laporan keuangan berbasis excel pada rt.016 rw.007 perum taman graha mas, desa jayasampurna pada tahapan akhir dengan pembimbingan Teknik dalam pengoprasian sistem laporan keuangan. Kemudian dilanjut dengan tahapan evaluasi kegiatan dari awal hingga akhir yang akan menjadi rujukan perbaikan atau pengoptimalan diwaktu yang akan datang sehingga menjadi kegiatan kerja sama yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan PKM yang dilakukan selama 1 bulan pada desember 2024 dengan prose yang panjang namun menghasilkan luaran yang membantu optimalisasi adminitrasi laporan keuangan rt.016 rw.007 perum taman graha mas, desa jayasampurna dengan lancar. Administrasi keuangan awalnya secara manual dan membuat pembukuan memakan waktu, denga adanya sistem laporan keuangan berbasis excel pada rt.016 rw.007 perum taman graha mas, desa jayasampurna menjadi lebih baik, sangat efesien dan mudah untuk di pahami sehingga cara pengoprasiaannya relatif tidak rumit. Pada dasarnya kegiatan ini dirancang dalam sosialiasi, namun tidak bisa dijalankan dikarenakan sistem yang masih manual, sehingga harus melakukan proses perancangan sistem laporan keuangan terlebih dahulu. Hasil dari kegiatan ini sangat diapresiasi oleh perangkat rt dan warga karena perangkat rt khususnya yang menjalankan admistrasi keuangan tidak perlu harus melakukan penjurnalan dan pembukuan secara manual yang memakan waktu, kemudian warga rt.016 yang tidak perlu lagi membaca laporan keuangan yang rumit dan sulit dipahami, bahkan sistem laporan keuangan hasil kegiatan PKM ini mudah untuk dipahami oleh warga yang kurang paham terkait dasar pembukuan laporan keuangan. Hasil kegiatan ini menjadi landasan tim PKM agar lebih baik lagi dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2023). Pendampingan desain penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM berbasis Microsoft Excel pada UMKM PIA RB Pasuruan. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 272–279.
- Febriandirza, A., & Saraswati, A. M. (2022). Pelatihan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan bagi siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok. *Abdi Reksa*, 3(1), 9–15.
- Khasanah, U., Aisyah, S., Rismayani, G., Latif, A., Ridhawati, R., Zawitri, S., Yudianto, I., Hanani, T., Seto, A. A., & Sohilauw, M. I. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Kusmaeni, E., Sulistyowati, E., & Setyawardani, L. (2021). Praktek pembukuan double entry bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan Microsoft Excel berbasis Sak Etap. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 1(2), 80–85.

- Margareta, E., & Siahaan, A. L. (2022). Pengembangan sistem laporan keuangan berbasis microsoft excel pada BUMDes Desa Jaranguda Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8307–8316.
- Nurhaini, L., Sudiyanto, S., Santosa, S., Sumaryati, S., & Susanti, A. D. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sari Amanah. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1159–1167.
- Saggaf, A., Siregar, M. I., Hidayat, M., Puspita, M., & Atiyatna, D. P. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Software Excel Kepada Para Pelaku Umkm Di Koperasi Simpan Pinjam Di Desa Muara Penimbung Ulu Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(1), 15–20.
- Sampe, F., Irawan, J. L., Raprayogha, R., Ernayani, R., Fitria, N., Ayuandani, W., Fiddah, A. I., Yanthiani, L., Levany, Y., & Ruhliandini, P. Z. (2023). *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan*. Sada Kurnia Pustaka.